

ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Д.П. Рахматова,

старший преподаватель, Каршинского института ирригации и агротехнологий Национального исследовательского университета “ТИИИМСХ”

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim tizimida rus tilini o’qitishda innovatsion texnologiyalarni: tanqidiy fikirlashni keng qo’llash, shuningdek, ko’zlangan maqsad – mamlakatimizda intellektual salohiyatli va sog’lom tafakkurga ega barkamol avlodni shakllantirish ko’zda tutilgan.

Kalit so’zlar: ta’lim, tarbiya, innovatsiya, til, texnologiya, markaz, metod, fan, muvaffaqiyat, talaba, muhit.

Аннотация. В данной статье освещено широкое использование инновационных технологий – критическое мышление в преподавании русского языка в системе образования, а также намеченная цель - формирование в нашей стране гармонично развитого поколения с интеллектуальным потенциалом, здоровым мышлением.

Ключевые слова: образование, воспитание, инновации, язык, технология, центр, метод, наука, успех, студент, среда.

Abstract. This article highlights the widespread use of innovative technologies in teaching the Russian language in the education system, as well as the intended goal-the formation of a harmoniously developed generation in our country with intellectual potential, healthy thinking.

Keywords: education, upbringing, innovation, language, technology, center, method, science, success, student, environment.

Развитие творческого потенциала у молодёжи является одной из актуальных задач педагогики. В XXI веке юное поколение живёт в мире электронной культуры. Окружающее информационное пространство, субъектом которого оно является, отличается динамичностью и быстро увеличивающимся объёмом информации. Однако не каждый может ориентироваться в этом потоке новой информации, извлекать необходимые факты, данные и продуктивно использовать их в своей деятельности. Поэтому именно педагог должен стать

координатором информационного потока, чтобы общаться с молодёжью на одном языке.

Среди современных подходов к обучению важное место занимает развитие у обучающихся критического мышления. Методика критического мышления нашла своё отражение и в республиканской системе образования. В целях реализации положений Национальной программы по подготовке кадров о формировании нового поколения кадров с высокой общей и профессиональной культурой, творческой и социальной активностью Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан приказом № 171 от 12 июня 2002 года одобрило методику развития критического (аналитического) мышления в системе высшего образования. В приказе подчёркивается: «...В демократическом обществе сбалансированное критическое мышление граждан является важной предпосылкой способности принятия ими обдуманных, взвешенных решений. Обоснованное критическое мышление должно стать одной из главных характеристик конкурентоспособных бакалавров и магистров, которые будут обеспечивать рост экономики и благосостояния народа» [3].

Развитие критического мышления студентов является сегодня одной из важных задач профессорско-преподавательского состава всех вузов республики. Технология развития критического мышления интересна преподавателям русского языка тем, что каждый её приём работает на формирование у студентов аналитических умений, информационной и языковой компетенции, а они, как известно, играют немалую роль при языковой подготовке.

Название «критическое мышление» подразумевает некое умение, которое поможет глубже понять то, что мы изучаем и делаем. Когда занятие проводится на принципах критического мышления, каждый формулирует свои идеи, своё мнение, независимую от остальных оценку, т.е. носит индивидуальный характер.

Критически мыслить означает, во-первых, мыслить продуктивно, перерабатывать информацию и теоретический материал, объяснять ошибки и правила правописания, анализировать текстовый материал. Во-вторых, критическое мышление чаще всего начинается с вопроса или постановки проблемной ситуации. Задача русиста пробудить интерес, выйти за рамки традиционного занятия, вызвать потребность в знании. В-третьих, критическое

мышление требует убедительной аргументации. Задача преподавателя направить студента на поиск аргументов и доказательств. Критически мыслящий студент находит собственное решение и подкрепляет его доводами. В–четвёртых, критическое мышление есть мышление социальное. Поэтому педагог, работающий в русле критического мышления, старается на занятии использовать работу в парах или группах, выделить время для проведения полилога, дебатов, дискуссии.

Педагогическая технология развития критического мышления выделяет три фазы занятия: вызов, осмысление и фазу реализации смысла, рефлексии. На стадии вызова хороший эффект даёт составление кластера. Например, при изучении лексической темы «В мире прекрасного» студентам предлагается составить кластеры со словами «искусство», «живопись», «музыка». Вокруг данных слов записываются слова, идеи, образы. По мере записи слова соединяются линиями с ключевым понятием. В свою очередь у данного слова устанавливаются новые логические связи. И эту работу можно продолжать до тех пор, пока идеи не иссякнут. Как правило, кластер составляется до прочтения текста. После прочтения текста или изучения нового можно вернуться к нему и внести дополнения или изменения.

На стадии осмысления студент вступает в контакт с новой информацией. Это могут быть ответы на вопросы по тексту, деление текста на смысловые части, составление различных видов планов или послетекстовые задания, таблицы «Инсерт», «ЗХУ», составление графических органайзеров.

На этапе рефлексии информация пропускается студентами через своё видение, новое сознательно увязывается с известным. Здесь целесообразно использовать приём рефлексии «Синквейн». Он учит осмысленно использовать понятия и определить своё отношение к рассматриваемой проблеме. Ответы студентов, их умения оценить свои знания, приобретённые на занятии, служат для преподавателя как бы анализом его деятельности, показателем достижения поставленных целей.

Современные требования в изучении дисциплины сегодня таковы, что студент, который только пересказывает информацию текста не может считаться понявшим текст. Под пониманием подразумевается восприятие идей,

представленных в тексте, осмысливание их в собственном контексте и применение этих идей и информации в собственной реальной жизни.

Использование технологии критического мышления позволяет решить важные задачи: развить навыки критического мышления студентов на учебном материале каждой дисциплины, а также при выполнении письменных и самостоятельных работ, сделать процесс обучения интересным, воспитать личность, способную найти правильный путь решения любой проблемы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Низовская И. А. Словарь программы «Развитие критического мышления через чтение и письмо»: Учебно-методическое пособие.- Бишкек, Офцир. 2003
2. Приказ Министерства высшего и среднего специального образования РУз № 171 от 10 июня 2002 г. «Об одобрении методики развития критического (аналитического) мышления в системе высшего образования».